

ALMANATURA – REACTIVANDO PUEBLOS

José Luis Vázquez Burguete
Ana Lanero Carrizo
Universidad de León (España)

Sergio León López
Stanis Nyayko
Jesús Ortiz Guerrero

Resumen:

El 80% de la población en España vive en grandes ciudades, una realidad que está generando ciudades cada vez más densamente pobladas, creando, de este modo, una mayor tendencia al abandono de pueblos. Actualmente, hay más de 1.840 municipios rurales en riesgo de desaparición, según el estudio “La sostenibilidad demográfica de la España vacía”. Con el objetivo de paliar las repercusiones de esta tendencia surge “AlmaNatura” una empresa social que trata de resolver una problemática social y/o ambiental diseñando experiencias de aprendizaje con el objetivo de fijar población al entorno rural. El equipo crea nuevas ideas que cubran necesidades sociales de territorios rurales, siendo desde 2013 la primera empresa española certificada a nivel internacional como B Corporation.

Abstract:

80% of the population in Spain lives in large cities, a reality that generates increasingly densely populated cities, creating a greater tendency to leave the villages. Currently, there are more than 1,840 rural municipalities at risk of disappearance, according to the study “The demographic sustainability of empty Spain”. With the aim of alleviating the repercussions of this trend, “AlmaNatura” arises a social enterprise that tries to solve a social and / or environmental problem by designing learning experiences with the objective of fixing the population in the rural environment. The team creates new ideas that cover the social needs of rural territories, since 2013 being the first Spanish company internationally certified as B Corporation.

1. Introducción

El concepto de AlmaNatura nace en 1997 en Arroyomolinos de León (Huelva) de manos de los hermanos Juanjo e Israel Manzano como un colectivo preocupado de su entorno, este concepto pronto les acaba convirtiendo en una asociación, siendo el que les lleva a organizar todo tipo de actividades centradas en el reconocimiento y valía de las personas de Arroyomolinos de León y el atractivo turístico y medioambiental de la zona a través de programas de voluntariado, como “Acción Quercus” destinado a jóvenes del ámbito rural con necesidades socioculturales, la puesta en valor y reconocimiento de los molinos de agua de Arroyomolinos de León como un bien de interés cultural, la creación y difusión de videos mostrando el atractivo turístico de las localidades serranas o la recopilación y edición de leyendas serranas.

Poco a poco, y a medida que se van desarrollando, todas estas acciones van ganando más relevancia y su filosofía y lucha personal les lleva a intervenir cada vez más en un mayor número de programas de sensibilización y custodia del territorio rural. En 2004 se crea la forma jurídica de la empresa que representan al colectivo bajo nuevas lógicas que continúan su propósito social-ambiental convirtiendo a la empresa en 2013 la primera empresa española con la certificación de B Corporation y en 2017 en una de las mejores empresas del mundo según la ONG B Lab con una puntuación de 154 sobre 200.

AlmaNatura trabaja para combatir la despoblación rural a través de cuatro ejes principales de intervención: el empleo, la educación, la salud y la tecnología. Sus servicios están dirigidos especialmente a la ciudadanía rural, sobre todo con personas vulnerables que habitan en espacios rurales de España con necesidades de empleo, alfabetización digital y desarrollo personal.

Prueba de ello son los distintos proyectos que llevan a cabo, entre ellos, destaca el primer Laboratorio de Innovación Rural que junto a Impact Hub Madrid, una comunidad de espacios y emprendedores, y la Red Española de Desarrollo Rural, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el de promover un desarrollo rural integral y sostenible; han desarrollado en Madrid a través de un evento donde la comunicación de los espacios urbanos con el medio rural son imprescindibles para establecer lazos que promuevan una cooperación entre ambos entornos con la finalidad de aprovechar los recursos endógenos y de humanidad que un entorno rural puede ofrecer en términos de oportunidades bajo una perspectiva de abundancia y no de escasez.

Figura 1. Imagen del Blog de AlmaNatura

Fuente: [<http://almanatura.com/2014/01/empresas-corporation-como-motores-cambio>], a fecha 25/10/2019.

2. Desarrollo del Caso

AlmaNatura es una entidad que tiene como objetivo principal el de combatir la despoblación en el medio rural. Para ello, esta empresa cuenta con presencia en Redes Sociales para mostrar tanto su trabajo ya realizado como los proyectos que se van a llevar a cabo y a través de las cuales también se pueden colaborar de manera activa con esta empresa, estas RRSS son Facebook, Twitter, Instagram, un Canal de YouTube y una página web que se llama Comunidad Rural.

Los principales proyectos destacables que ha llevado a cabo esta empresa, siempre teniendo en cuenta el propósito de empoderamiento rural, siempre han sido destinados para ayudar en la fijación de Población

Rural y que ha permitido adquirir ciertos resultados notables en ámbitos Sociales, Ambientales y Económicos. Los proyectos destacables son:

- *RuralTIC*: Un proyecto destinado a la enseñanza de los medios digitales para todos los pueblos rurales de la Comarca de Sevilla.
- *Proyecto “¿Qué vas hacer con tu vida?”*: Este programa tiene como objetivo el de reactivar los perfiles profesionales de jóvenes que viven en zonas rurales, más concretamente este se centra en jóvenes de la Mancomunidad Subbética Cordobesa y Dos Hermanas. También este proyecto cuenta con cursos de sensibilización de una RSC destinada al personal profesional sanitario de Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen en Garrapinillos.
- *Proyecto de “Innovación Social para el Emprendimiento”*: La idea central sobre la que gira este proyecto es la de compartir conocimiento, formación especializada y las experiencias de empresas establecidas para fomentar la inserción Socio-laboral de colectivos desfavorecidos. Con este proyecto el objetivo que se pretende alcanzar es el de incitar a empresas de Ámbito privado consolidadas a colaborar con esta plataforma con el fin de que puedan prestar ayuda profesional a empresas sociales y consiguiendo así que estas empresas privadas pongan en valor su Responsabilidad Social Corporativa.
- *Mentoring a emprendedores rurales*: Dentro de este proyecto se destaca una acción de seguimiento y asesoramiento a otro proyecto de inclusión socio-laboral y dirigida a personas con problemas de salud mental en la provincia de Huelva. La labor realizada para este proyecto fue ayudar en la elaboración de la página web y ayudar a otorgar cierta notoriedad a dicho proyecto social.

Estos son algunos de los proyectos que AlmaNatura está llevando a cabo esta empresa a través de los cuales gira su política de Marketing no lucrativo. Estas acciones que ha conseguido llevar empezaron en año anterior a dar sus frutos, ya que, en datos meramente económicos, unos 262 pueblos reciben ya servicios gratuitos para la reactivación rural. Pero no solo se genera esta ayuda para el desarrollo rural, en un impacto directo a la empresa AlmaNatura ha generado más de 17 personas que trabajan para dicha empresa. En lo referente a datos económicos la facturación generada durante los últimos tres años no ha hecho más crecer, empezando en 2015 con un 11.43% hasta el 2018 cerrar un dato del 58.79%. A continuación, se muestran unos gráficos (Figuras 2 y 3) en los que se puede ver un resumen de los resultados sociales alcanzados.

Figura 2. Resumen de los resultados sociales alcanzados por los proyectos de AlmaNatura

Fuente: [<https://almanatura.com/2017/12/resultados-almanatura-2017/>], a fecha 25/09/2019.

Figura 3. Evaluación de impacto de los resultados sociales alcanzados por los proyectos de AlmaNatur

Fuente: [<https://almanatura.com/2017/12/resultados-almanatura-2017/>], a fecha 25/09/2019.

El futuro de AlmaNatur no pasa por un estancamiento. El futuro de esta empresa es el de desarrollar un laboratorio de Innovación rural que dará sus frutos en unos años adelante junto con el apoyo de otras instituciones. Pero el futuro no queda ahí, sino que el objetivo de futuro es el atraer a zonas rural a jóvenes talentosos para conseguir fomentar estas zonas con gente joven.

Otros de los aspectos que se plantea mejorar, como proyectos de futuro, son la inversión en educación y salud que se deben hacer, así como mejorar los resultados que se obtuvieron en años anteriores. El desafío de futuro es hacer sostenible estos proyectos de futuro, a la par que conseguir rentabilidad el Espacio AlmaNatur, ya que este espacio no solo sirve a nuestra empresa de ayuda, sino que para el resto de pueblos de la Comarca de Huelva disfruten de un proceso de mejora de sus localidades a través de la elaboración de espacios de innovación rural.

Y para finalizar los planes de futuro de AlmaNatur otro proyecto que tiene es el de mapear los nuevos proyectos de evolución rural que vayan en beneficio de la vida en los pueblos, dando visibilidad a la causa de la despoblación que tanto amenaza a nuestro país y con ello se lleve a resolver estos problemas.

3. Preguntas para la discusión

Pregunta 1. *¿De qué forma ha ayudado AlmaNatur a evitar la despoblación en el mundo rural?*

AlmaNatur nació como un movimiento contra la despoblación rural en 1997. Desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente hasta convertirse en una de las mejores empresas del mundo en el sector según la ONG B Lab. Ha llevado a cabo diferentes iniciativas, se encargan de crear proyectos de índole pública o privada ubicados en zonas rurales en colaboración con empresas preocupadas por el medio rural y que les permitan ofrecer servicios, empleo, actividades, etc. Ellos se encargan de coordinar los proyectos y llevarlos a cabo de la mejor manera para intentar minimizar o erradicar la famosa “España vaciada”.

Algunas de las iniciativas más conocidas actualmente son proyectos como el empoderamiento personal para permitir que las personas en entornos rurales puedan realizar gestiones bancarias desde sus dispositivos, buscando así incentivar la autonomía personal de estas zonas; por otro lado encontramos talleres de incentivación y emprendimiento en zonas rurales, además realizan estudios de mercado para obtener los llamados “yacimientos de empleo”, ayudando así a cualquier persona que busque emprender en

las zonas rurales y para las empresas ya existentes que quieran aumentar y desarrollar su actividad. Otra de las iniciativas que han llevado a cabo está relacionada con el turismo de conocimiento ya no solo para enriquecer las zonas rurales, sino también permitir la integración de los lugareños y ayudar a los visitantes que busquen conocer el mundo rural y educando a las personas sobre la importancia del mismo.

Es por ello que el diseño y el desarrollo de una gran cantidad de iniciativas ha ayudado, y sigue haciéndolo, al mundo rural mediante su proyecto y la ayuda de entidades tanto públicas como privadas.

Pregunta 2. *¿Cuál es el motivo del éxito de esta empresa para las zonas rurales?*

AlmaNatura Nació como una pequeña asociación debido a la despoblación y el “olvido” de las zonas rurales en España. No obstante, se ha desarrollado tras el compromiso e interés de muchas empresas privadas interesadas en el medio rural o en busca de acciones necesarias de RSC, así como el apoyo del sector público por la conservación del medio ambiente y la agricultura en el mundo rural, entre los que incluimos los planes de la UE también.

La búsqueda de una iniciativa importante para cualquier país del mundo en su conservación del mundo rural y la necesidad de ayudar y concienciar a la gente hacen que su éxito venga dado por sus acciones las cuales no solo son importantes sino necesarias. Además de todas las acciones que han llevado a cabo durante los últimos años su éxito se ha visto premiado como una de las empresas más importantes en el mundo gracias a su iniciativa y sin perder los ideales iniciales que les han llevado hasta allí, como puede verse plasmado en las opiniones actuales de las personas que tratan con ellos.

Pregunta 3. *¿Cuál sería la forma de impulsar este tipo de empresas y el mercado en el que trabajan?*

De igual forma que cualquier empresa tiende a crecer mediante la competencia, en este sector no sería una excepción. Que nuevas empresas entrasen en el mercado no solo ampliaría la cantidad de donaciones que se recibirían para esta iniciativa, sino que cubrirían un amplio margen de mercado, puesto que una única empresa no es capaz de ejercer la suficiente fuerza para todas las oportunidades de mercado que puedan aparecer en este pequeño pero importante sector.

No solo se debe favorecer la aparición de asociaciones y empresas en este sector sino también buscar la participación de las zonas rurales tratando de ofrecer a estas asociaciones y empresas información e incluso donaciones para la aparición de una mayor facilidad de creación de empresas en terrenos rurales y la creación de eventos y oportunidades relacionados con el emprendimiento en estas zonas.

4. Conclusiones

La actual empresa AlmaNatura nació como una asociación y en forma de respuesta a la despoblación sufrida en el mundo rural y la falta de inversión en estas zonas.

En términos generales es una empresa solidaria y comprometida con el mundo rural, la cual no busca únicamente su beneficio sino el beneficio de los pueblos en España, su expansión, de la misma forma que evitar su desaparición e incentivar su economía, redirigiendo inversiones y ayudando a las personas que habitan estas zonas. Promueven el turismo y ayudan a las empresas interesadas en estas zonas a formar acciones solidarias y económicas que sean beneficiosas para su crecimiento y expansión.

De este modo empresas privadas que su negocio se centre en el mundo rural, o que sus ingresos se basen en este tipo de zonas se ven beneficiadas por las inversiones lucrativas o no de estas empresas, las cuales realizan en consonancia mediante la búsqueda y ayuda de AlmaNatura de estas inversiones tan necesarias hoy en día para preservar estas zonas.

También se debe tener en cuenta el sector público a través de las numerosas iniciativas y propuestas que hace la empresa buscando subvenciones e inversión del sector público en estas zonas.

Tampoco se deben perder de vista las acciones sociales que se llevan a cabo dentro de la organización para ayudar a las personas de las zonas rurales y para incentivar la creación de empleo y la inversión, al igual que el favorecer el turismo y la implicación de las personas con estos proyectos.

Un aspecto clave, en todo este proceso de acercamiento al mundo rural y su problemática es el uso de Internet como herramienta, lo cual constituye un aspecto fundamental en una era tan digitalizada como la actual. Para ello, y para el buen fin de este proyecto, debe también invertirse en la necesaria educación informática tanto de los jóvenes como de las personas adultas ubicadas en el medio rural, siendo, en el caso

de los jóvenes, una vía probablemente imprescindible para poder llevar a la práctica sus proyectos empresariales.

La propuesta que se hace como medida concreta frente a la problemática descrita, para dar una mayor notoriedad a este tipo de proyectos, es de unidad con proyectos comunes con el mismo fin, el de luchar contra la despoblación del mundo rural. Este es el caso de la RED +D, un compendio de asociaciones que lucha por esta misma causa a nivel nacional, con el objetivo conseguir una mayor conciencia social con el problema de la “España vaciada” y, de forma sinérgica, buscar el común de las empresas que componen esta asociación, aportando soluciones o metodologías frente a los problemas que surgen a la hora de llevar a cabo el acercamiento de la idea del mundo rural a la sociedad española, a las empresas nacionales e internacionales y al Gobierno, sean o no conocedores esta situación.

Así se pretende generar una fuerza que ejerza presión sobre entidades y agrupaciones con el objetivo de dar a conocer los beneficios que se pueden obtener al trasladarse al mundo rural. De esta manera una de las medidas correctoras que consiguen paliar dicha situación de despoblamiento es el análisis socioeconómico de una determinada zona rural con el propósito de generar puestos de empleo específicos para cada zona rural de acuerdo a los recursos disponibles y propios de cada entorno. Una de las herramientas que ofrecen mayor eficacia de dicha propuesta de valor en conjunto es el empoderamiento a través de la formación que retroalimenta el sistema generado por dicha propuesta que se crea entre las empresas y tiene por objetivo mejorar a largo y corto plazo la despoblación a nivel nacional con medidas paliativas eficaces.

En conclusión, una idea con la que defender el campo y el mundo rural ha permitido crecer y ampliar las ayudas y favorecer así las iniciativas para esta zona tan abandonada, movimiento por el cual nace esta empresa centrada en hacer crecer el mundo rural. Buscando este modo ampliar las posibilidades de estas zonas. Y siendo premiada por su labor como una de las mejores empresas del mundo en sector según la ONG G LAB con una puntuación de 154 de 200.

Bibliografía

- AlmaNatura (2015). Página web oficial [(<https://almanatura.com/>)]. Obtenido el 20/05/2015.
- Manzano, J. (2019). Propósito de AlmaNatura. Obtenido el 29 October 2019 de <https://almanatura.com/proposito/>.
- Manzano, J. (2019). Turismo de Conocimiento. Obtenido el 29 October 2019 de <https://almanatura.com/2013/04/turismo-conocimiento/>.
- Natura, A. (2019). Proyecto CREA. Obtenido el 29 October 2019 de <https://almanatura.com/2014/04/proyecto-crea/>.
- Reinserción, A. (2019). Inclusión Laboral y Salud Mental. Obtenido el 29 October 2019 de <https://tomatesfelices.es/>.